

**PERCEPTION DU CAPITAL IMMATERIEL : CAS DES ENTREPRISES
COTEES BASEES EN COTE D'IVOIRE**

**PERCEPTION OF INTANGIBLE CAPITAL: CASE OF LISTED
COMPANIES BASED IN IVORY COAST**

OUATTARA Abdoulaye

Maître de conférences

Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), Abidjan-Cocody ;
UFR des Sciences Economiques et de Gestion (UFR SEG), Côte d'Ivoire

AKA Franck Anselme

Doctorant en Science de Gestion

Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), Abidjan-Cocody ;
UFR des Sciences Economiques et de Gestion (UFR SEG), Côte d'Ivoire
anselmeaka64@yahoo.com

Date de soumission : 03/09/2022

Date d'acceptation : 06/12/2022

Pour citer cet article :

OUATTARA.A & AKA.F.A. (2022) « PERCEPTION DU CAPITAL IMMATERIEL : CAS DES
ENTREPRISES COTEES BASEES EN COTE D'IVOIRE », Revue Française d'Économie et de Gestion «
Volume3 : Numéro 12 » pp : 124 – 141.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons
Attribution License 4.0 International License

RESUME

L'objectif de cet article est d'apprécier la perception du capital immatériel par les dirigeants et investisseurs des entreprises cotées basées en Côte d'Ivoire. En effet, malgré l'importance de ces composantes pour les entreprises, et malgré surtout les recommandations faites par certains chercheurs en général pour sa divulgation, un grand nombre des composantes du capital immatériel n'est pas pris en compte par la comptabilité de notre système comptable OHADA; D'où l'intérêt de cette étude. Pour ce fait, la théorie du signal a été mobilisée et une étude exploratoire a été menée.

A travers une enquête exploratoire menée auprès de 48 acteurs, composés de 22 investisseurs et de 26 managers, les résultats révèlent que le capital immatériel, bien que très important, n'est pas réellement pris en compte dans le management de ces entreprises. Pour ces dirigeants et investisseurs, il est très important d'intégrer cette dimension pour la pérennité des entreprises, car ils le perçoivent comme un outil d'aide à la décision et de valorisation des entreprises.

Mots clés : Capital immatériel ; perception ; divulgation d'information ; entreprises cotées ; valorisation des entreprises.

ABSTRACT

The objective of this article is to assess the perception of intangible capital by managers and investors of listed companies based in Côte d'Ivoire. Indeed, despite the importance of these components for companies, and above all despite the recommendations made by certain researchers in general for its disclosure, a large number of the components of intangible capital are not taken into account by the accounting of our system. OHADA accountant; Hence the interest of this study. For this, the signal theory was mobilized and an exploratory study was conducted.

Through an exploratory survey conducted with 48 actors, made up of 22 investors and 26 managers, the results reveal that intangible capital, although very important, is not really taken into account in the management of these companies. For these leaders and investors, it is very important to integrate this dimension for the sustainability of companies, because they perceive it as a tool for decision-making support and business valuation.

Keywords: Intangible capital; perception; disclosure of information; listed companies; business valuation.

Introduction

Depuis quelques années, la concurrence accrue sur les marchés pousse les entreprises à rechercher de nouveaux éléments de création de valeur, afin d'être plus compétitives et plus performante. Comme l'ont souligné Labiad et al (2021), ces éléments reposent sur un certain nombre de composantes, qui sont tout aussi financier et physique qu'immatériels comme le montrent les travaux de Guthrie et al (2001). La réussite des nations et surtout des entreprises repose aujourd'hui pour une grande part sur les actifs immatériels à savoir les investissements en recherche et développement, le savoir-faire des employés, la compétence des hommes, ainsi que l'esprit d'innovation etc. (Soussane et El Halaissi, 2019 ; Aâmoum et Sail, 2020). Le capital immatériel devient de plus en plus, la source primordiale de valeur pour les entreprises ; et le poids croissant de ce dernier dans la valeur des entreprises est devenu une réalité incontournable. Edvinsson et Malone (1999) l'abordent comme source vitale de valeur, de performance et de compétitivité pour les entreprises. En effet, la publication des éléments immatériels est primordiale en matière de création de valeur et la performance des entreprises, et particulièrement pour les entreprises en Afrique. Le capital immatériel est une source de valeur ajoutée, reconnue par les chercheurs et les professionnels (Epingard ; 1998 ; Edvinsson et Malone, 1999 ; Bejar, 2006 ; Gonne et al, 2017). Pour Chahine et Mathieu (2003), il est indispensable pour les entreprises de divulguer le maximum d'information sur leur capital immatériel afin de rester compétitive dans un environnement en perpétuelle mutation. Abdelhai et Lebzar (2018) avance que le capital immatériel est une source de valeur durable pour les entreprises. Cependant, cette reconnaissance accordée à ces actifs immatériels au niveau des pays développés n'est pas le même dans les pays en développement, et surtout en Afrique Sub-saharienne en particulier (Koumagnanou et al, 2015 ; Gonne et al, 2017 ; Id-Kaddour et al, 2018). En effet à travers une étude initiée par Sadaoui et Boubakeur (2019) sur le capital immatériel dans le milieu algérien, ceux-ci démontrent que l'économie algérienne est caractérisée par un taux d'immatérialité très faible. En Côte d'Ivoire, l'étude documentaire menée dans le rapport annuel des entreprises cotées révèle que le taux de reconnaissance et de prise en compte de l'immatériel est très faibles ; le ratio variant en moyenne entre 0 et 14% (voir annexe 1). D'où l'interrogation sur la reconnaissance de ce concept, et surtout sur sa perception par le marché. La question posée est donc la suivante : Comment le capital immatériel est-il perçu par les principaux acteurs du marché financier de l'UEMOA ?

Cette étude a pour objectif *d'appréhender la perception véritable des actifs immatériels par les acteurs de décision de notre espace financier UEMOA*. Pour répondre à cet objectif, une

enquête a été menée grâce à des entretiens semi-directifs auprès de certains investisseurs et managers des entreprises cotées à la BRVM. La première partie de ce travail de recherche fait état de la revue de littérature qui est axée sur la définition de ce concept et sur sa perception. Quant à la deuxième partie, elle est réservée à la méthodologie utilisée et à la présentation des résultats issus de l'enquête.

1. Perception du capital immatériel : approche conceptuelle et revue de la littérature

Plusieurs appellations dans la littérature sont synonymes au concept capital immatériel. Tantôt on parle d'actif immatériel, de capital intellectuel, d'actif intangible, d'actif invisible, de patrimoine immatériel, de patrimoine spécifique, ou même de ressources rares (Daanoun et al, 2018).

1.1. Essai de définition du capital immatériel

Bien que le concept de capital immatériel ait vu le jour pendant les années 80 principalement avec les chercheurs scandinaves (Abdelhai et Lebzar, 2018), aucun consensus sur sa définition n'a été admis jusqu'à ce jour. Il n'y a pas de définition unanime du capital immatériel. Pour Edvinsson et Malone (1999), le capital immatériel c'est « La détention d'un savoir, d'une expérience concrète, d'une technologie d'organisation, de relations avec les clients et de compétences professionnelles qui confèrent à une entreprise un avantage compétitif sur le marché ». Quant à Stewart (1997), il propose une définition selon laquelle : « Le capital immatériel est le matériel intellectuel, connaissance, information, propriété intellectuelle, expérience qui peut être utilisé pour créer la richesse ». Pour Soussane et El Halaisi (2019), parler du capital immatériel d'un pays, c'est parler du capital humain et du capital social de ce dernier. Pour Abdelhai et Lebzar, (2018) « *Le capital immatériel est une source d'avantage compétitif et de création de richesse pour l'entreprise. C'est le résultat de la combinaison entre ses actifs intangibles liés aux connaissances et compétences du personnel, à l'organisation, et aux relations avec les partenaires externes* ». C'est donc ***toute richesse d'une entreprise et qui ne se lit pas forcément dans les états financiers.***

Plusieurs auteurs ont tenté de définir le capital immatériel en partant de ses composantes. Les premières définitions à partir des composantes du capital immatériel proviennent des écrits d'Edvinsson et Malone (1997) et Stewart (1997). Selon ces chercheurs, le capital immatériel était composé au préalable du capital humain et du capital structurel.

Le capital humain désignant l'ensemble des connaissances et des compétences détenues par les salariés d'une entité ; quant au capital structurel, il fait référence à l'ensemble des infrastructures contenues dans l'organisation et qui est entretenu par le capital humain (Zéghal

et Maaloul, 2015). Prolongeant les travaux d'Edvinsson et Malone (1997), Taouab et al (2016) identifient trois composantes : le capital humain, le capital structurel et le capital relationnel. Le capital relationnel renferme l'ensemble des relations entretenues par l'entreprise avec ses différents partenaires. Ces partenaires sont entre autres les investisseurs, les fournisseurs, les clients, etc. L'étude de Dupuis (2014) a permis d'étendre la notion de capital immatériel à un champs plus large. Pour Dupuis (2014), le capital immatériel est composé de quatre grande composante à savoir, le capital humain, le capital structurel, le capital relationnel, et le capital environnemental et sociétal. Le capital immatériel se présente comme suit :

Figure N°1 : Du capital intellectuel au capital immatériel

Source : Dupuis, (2014)

1.2. L'Etat de l'art

Plusieurs travaux de recherche affirment l'importance et la contribution des actifs immatériels au succès des entreprises. Toutefois, les études théoriques et empiriques qui ont examiné les perceptions des managers et investisseurs, de l'importance et la contribution des actifs immatériels sont rares. Khaddouj (2016) prétend que la non-reconnaissance comptable de ces actifs est dû à l'application strict de certains principes comptables qui ne permettent pas la comptabilisation au bilan d'un grand nombre de ses composantes. Néanmoins, Bontis, (2001) avance qu'en réalité, la valeur d'une entreprise repose sur un savant dosage de différents types de ressources productives, mais surtout sur sa capacité dynamique à les combiner, les renouveler, les développer.

Dans le continent africain, la reconnaissance ainsi que la prise en compte des actifs immatériels font l'objet de plus en plus de recherches de réflexions par le normalisateur. D'après les statistiques issues de l'étude de Mezghani et al (2007) 46,2% des entreprises tunisiennes ont

une connaissance de la notion capitale immatériel. Turki et Abdelmoula (2007) affirment que le désir des dirigeants de publier plus d'information sur leur capital immatériel n'est pas motivé par les fluctuations du marché. Selon ces auteurs cela est dû au niveau d'endettement élevé de leurs entreprises et de la possibilité de couvrir des frais financiers un peu trop faible. Toujours dans le contexte tunisien, Boujelbene et al (2013) à travers une étude de type exploratoire, ont également examiné la perception des actifs immatériels par les managers et sa probable divulgation dans les états financiers. Leur étude menée auprès de 51 managers de 42 entreprises tunisiennes, fait ressortir que le niveau de reconnaissance du concept capital immatériel par les différents répondants est assez élevé, il s'élève à 92%. Juste 8% des répondants n'ont pas une idée sur ce concept. Ainsi, il s'avère que la majorité (92%) des répondants est familiarisée avec le terme capital immatériel. Taouab et al (2016) ont étudié l'évaluation et l'importance du capital immatériel dans 30 entreprises marocaines cotées en bourse exerçant dans 8 secteurs d'activités différents. Il ressort de leur étude que la part de l'immatériel représente en moyenne plus de 50% de leur valeur totale.

Dans le contexte Ouest africain, l'étude de Koumagnanou et al (2015) menée auprès des PME Togolaise, montre que l'analyse du capital humain est fonction de trois axes majeurs à savoir l'attitude dont la maîtrise permet à la PME d'attirer les clients vers son produit ; la compétence qui est un élément technique et spécifique du capital humain et l'agilité qui contribue à la capitalisation des compétences.

1.3. Perception du capital immatériel : une illustration à partir de la théorie des signaux

Développée pour faire face aux insuffisances de la théorie des marchés à l'équilibre, la théorie du signal par de l'idée selon laquelle les dirigeants de l'entreprise et leurs différents actionnaires ne reçoivent pas les mêmes informations, ou du moins, ne perçoivent pas les informations au même moment (Matoussi et Zemzem, 2004). Il existe donc une asymétrie d'information entre dirigeants et actionnaires, et cela peut avoir des effets négatifs sur la valeur de l'entreprise. Pour Dammak (2015), deux idées majeures émergent de cette théorie :

- La même information n'est pas partagée par tous. Ainsi, les dirigeants d'une société peuvent disposer de renseignements que n'ont pas les investisseurs ;
- Même si elle était partagée par tous, la même information ne serait pas perçue de la même manière, ce que la vie courante confirme fréquemment.

Pour Bejar (2006), la divulgation de plus d'informations sur le capital immatériel va permettre de réduire l'asymétrie d'information qui peut exister entre managers et investisseur, et même à réduire les conflits d'intérêt.

Chahine et Mathieu (2003) soulignent le rôle que peuvent jouer les informations sur la technologie et le capital humain dans la signalisation de la qualité de l'entreprise. En effet « ... l'effort informationnel des compétences technologiques et humaines pourrait caractériser les bonnes sociétés voulant se différencier des mauvaises » (Chahine et Mathieu, 2003).

Au vu de la revue de la littérature et de la théorie mobilisée, le modèle de recherche pourrait se présenter comme suit :

Figure N°2 : Modèle conceptuel

Cette recherche vise à appréhender la perception des investisseurs et managers des entreprises cotées basées en Côte d'Ivoire au concept capital immatériel. Malgré le nombre abondant des travaux de la littérature portant sur le capital immatériel, les études qualitatives demeurent encore très peu nombreuses dans le contexte ivoirien. Pour Wacheux (1996), « la mise en œuvre d'un processus de recherche qualitatif avant tout, c'est vouloir comprendre le pourquoi et le comment des événements dans des situations concrètes ».

2.1. Méthodologie de la recherche

Afin de répondre à la problématique posée, une étude exploratoire a été menée. Cette étude consistait principalement à interroger quarante-huit (48) acteurs composés d'investisseurs et de responsables/directeurs des entreprises cotées à la BRVM et basées en Côte d'Ivoire, sur leurs perceptions du capital immatériel ; et cela, vu qu'ils constituent des acteurs incontournables de ces entreprises.

2.1.1. Mode de collecte des données

Des entretiens avec les investisseurs ivoiriens et managers d'entreprises ont été effectués dans la période de juillet à août 2022 grâce à un guide d'entretien élaboré. La collecte des données a été effectuée à travers des entretiens individuels d'une durée de 20 à 30 minutes. Lors de l'entretien semi-directif avec les différents participants à l'étude, les moyens techniques utilisés étaient l'enregistrement audio et la prise de note ; ceci dans le but de pouvoir retranscrire plus tard les informations reçues et procéder facilement et correctement à l'analyse.

2.1.2. Caractéristiques de l'échantillon

L'échantillon est composé de quarante-huit (48) acteurs dont vingt-deux (22) investisseurs ivoiriens et vingt-six (26) managers qui exercent dans de différents secteurs d'activité. Deux guides d'entretien (un destiné aux investisseurs et l'autre destiné aux responsables/directeurs) ont été mis en place afin de dégager les perceptions des participants du concept actifs immatériels (voir annexes 2 et 3).

2.2. Perception du capital immatériel par les acteurs des entreprises cotées basées en Côte d'Ivoire

La valeur d'une entreprise est constituée de la sommation de son capital matériel et de son capital immatériel. Et la part de l'immatériel dans cette addition est très souvent beaucoup plus importante que la part du matériel. Pour ce fait le point de vue des dirigeants et investisseurs est présenté dans le point qui suit

2.2.1. Commentaires de certains acteurs sur le concept capital immatériel

Depuis quelques années, l'on constate une certaine différence entre la valeur du marché et la valeur comptable des entreprises (Bejar, 2006). Comme l'affirme un dirigeant, « *Nous pouvons même l'estimer à 80% de la valeur total de l'entreprise ; malheureusement cette valeur très importante, est souvent sous-estimée par les entreprises* ». Le capital immatériel est devenu un élément très important en termes de valeur des entreprises. Comme le disait un investisseur, « *ce qui fait la différence entre deux sociétés affichant le même chiffre d'affaires, le même bénéfice et le même bilan, c'est leur capital immatériel* ». Aussi à un autre responsable de service d'ajouter « *dans la vie d'une entreprise, l'immatériel représente une part importante de la valeur de celle-ci* ». Dans un tel contexte, l'idée de représentation des comptes des entreprises se révèle de plus en plus inadapté, car cela ne reflète pas l'image réelle de l'entreprise (Lev, 2001).

Aussi, en ce qui concerne les composantes de ce concept, comme l'affirme un dirigeant, « *si on essaie d'énumérer tout ce que l'on trouve dans cette catégorie d'immatériel, la liste est longue*

et il y a de forte chance qu'elle soit incomplète ». C'est pour cette raison que dans cette étude, il a été demandé aux participants de dresser une liste des éléments d'actifs immatériels qu'ils jugent très important. Comme le stipule un participant, *« si j'essaie de vous lister quelques éléments parmi tant d'autres, et qui semblent important, je pourrais citer : les marques, les brevets, les fonds de commerce, les partenaires, les clients, les ressources humaines au sens plein du thème, le système d'information, l'organisation, le savoir et le savoir-faire, les actionnaires, le sociétal, l'environnement et plein d'autre chose... »*.

Aussi dans un monde de plus en plus évolutif avec des marchés de plus en plus concurrentiel, avec un nombre croissant de demande d'information financière et non financières de plus en plus pertinente, la valeur d'une entreprise aujourd'hui devrait être la somme du capital matériel et du capital immatériel. Et *« la part de l'immatériel dans cette addition est très souvent beaucoup plus importante que la part du matériel que l'on retrouve dans le bilan. On peut l'estimer même à 80% de la valeur total de l'entreprise »*.

Le capital immatériel mérite donc une attention particulière dans les organisations.

Comme l'affirme un dirigeant : *« l'information immatérielle, c'est vraiment important. Car c'est très déterminant dans toutes les décisions qui incombent l'entreprise. Et chercher à le mettre en évidence serait une aubaine »*. L'immatériel a sa place au quotidien dans la vie de la société ; *« le valoriser, l'utiliser, l'intégrer dans sa stratégie, facilite beaucoup de chose et est un levier puissant qui permet de mettre en place des solutions qui ne semblaient pas au départ faites pour l'entreprise ... »*. Le marché demande plus de visibilité et une communication plus transparente sur ce capital, comme l'affirme un chef de service : *« ...Ceci étant indispensable pour juger de la crédibilité et de la viabilité du business plan énoncé par l'entreprise... »*.

En ce qui concerne la mesure du capital immatériel, la majorité des personnes interrogées ont relevé la difficulté de mesurer ce capital, car selon ces derniers *« Les tentatives pour mesurer ce concept sont nombreuses mais elles ne sont pas au point... »*. Le commentaire d'une des personnes interrogées résume cette idée : *« Je pense qu'il est impossible de quantifier ce capital en valeur absolue... en revanche on peut mesurer sa contribution à l'évaluation de l'entreprise si nous disposons d'éléments assez clairs sur son évolution... une amélioration de la communication de l'entreprise est sans doute indispensable... »*. Aussi, l'un des commentaires sur le concept de l'immatériel qui capte l'attention, est celui présenté par un chef de service en ces termes : *« le capital immatériel pour moi se résume en cette image (cf image en dessous) »*.

Figure N°3 : Présentation du concept capital immatériel

Source : Présentée par un participant de l'étude

En effet, l'image présentée par ce responsable, fait ressortir les quatre grandes composantes du capital immatériel, à savoir le capital structurel, le capital humain, le capital relationnel et le capital environnemental et sociétal.

2.2.2. Perception du capital immatériel par le marché financier de l'UEMOA

Pour aborder de manière opérationnelle la problématique du capital immatériel, l'entretien avec les répondants a commencé par une question générale « Avez-vous entendu parler des actifs immatériels ? » visant à cerner leurs différents avis.

Tableau N°1 : Avez-vous entendu parler du capital immatériel

Avez-vous déjà entendu parler des actifs immatériels			
	OUI	NON	TOTAL
TOTAL	41	7	48

Source : Auteur

Graphique N°1 : Avez-vous entendu parler du capital immatériel

Source : Auteur

D'après les statistiques les résultats révèlent un degré assez élevé de reconnaissance du capital immatériel par les différents répondants. Sur les 48 répondants, 41 personnes ont répondu positivement avoir connaissance du concept capital immatériel, soit 85% de l'échantillon initial.

Juste 07 personnes, soit 15% des répondants n'ont pas une idée sur l'appellation de ce concept. Ces derniers après échange et présentation de quelques composantes du capital immatériel, ont reconnu avoir connaissance de ces composantes, mais pas de l'appellation en tant que tel. Ensuite à la question portant sur l'étude, à savoir la perception du capital immatériel sur le marché financier de l'UEMOA, les résultats se présentent comme suit :

Tableau N°2 : Comment percevez-vous le capital

Comment percevez-vous le capital immatériel					
	Outil de prise de décision	Outil de compétitivité	Outil de valorisation	Outil de concurrence	Total
Investisseurs	15	1	5	1	22
Managers	5	5	15	1	26
Total	20	6	20	1	48

Source : Auteur

Graphique N°2 : Perception du capital immatériel par les investisseurs

Source : Auteur

Graphique N°3 : Perception du capital immatériel par les managers

Source : Auteur

Les résultats montrent d'une part au niveau des investisseurs ivoiriens interrogés, que le capital immatériel est perçu par la majorité comme un outil de prise de décision (15/22 soit 68%). Pour ces investisseurs en effet, il serait très intéressant de publier plus d'information sur les actifs immatériels dans les rapports de gestion afin de les aider davantage dans leurs décisions d'investissement. Cela permettra également de valoriser l'entreprise sur le marché et de la rendre plus crédible.

D'autre part pour les managers (directeurs et chef de service) interrogés dans notre étude, les entreprises n'ont pas cerné la portée réelle des actifs immatériels pour la pérennité des entreprises. Cette dimension n'est pas prise en compte, et n'est surtout pas intégré dans la méthode managériale de ces entreprises. Cela se justifie par le fait que la plupart de ces entreprises cotées basées en Côte d'Ivoire, sont des entreprises filiales de grande entreprises européennes ; et ces grandes entreprises ne tiennent pas assez compte de la spécificité de l'environnement dans lequel évolue ces entreprises. Elles ne tiennent pas vraiment compte des réalités africaines. Par ailleurs il est perçu par ces derniers comme un outil qui permet de valoriser les entreprises, et qui participe à sa pérennisation. 58% des managers de ces entreprises en effet, perçoivent les actifs immatériels comme un outil de valorisation des entreprises ; 19% le perçoivent comme un outil d'aide à la décision et de compétitivité ; et seul 4% le perçoivent comme un outil de concurrence. Pour ces différents acteurs en général, le capital immatériel est perçu comme l'ensemble des ressources intérieures et extérieures qui permettent de mieux valoriser une entreprise. La réponse d'un dirigeant interrogé lors de nos entretiens résume cette

idée : « *Je pense qu'il est impossible de définir le capital immatériel. Car c'est un concept qui renferme plusieurs notions, et qui permet de mieux valoriser une entreprise... en revanche on peut la mesurer en évaluant chacune de ses composantes* ». Cela signifierait que le capital immatériel est un outil stratégique qui va permettre à l'entreprise de se démarquer des autres entreprises. Certains dirigeants ont même affirmé que ces actifs immatériels constituent des secrets de la performance des entreprises, et que bien que ces immatériels soient très importants, ils ne voient pas l'utilité de publier plus d'informations sur ceux-ci, surtout pour une entreprise qui est déjà cotée.

Ces résultats viennent corroborer ceux de Boujelbene et al (2013) à travers leur étude de type exploratoire portant sur le degré de perception du capital immatériel dans les entreprises tunisiennes.

Conclusion

À l'issue de ce travail de recherche, les résultats révèlent que le capital immatériel n'est pas réellement pris en compte dans le management des entreprises cotées basées en Côte d'Ivoire. Pour les dirigeants et investisseurs issus de l'étude, il est très important d'intégrer cette dimension pour la pérennité des entreprises. D'une part pour ces investisseurs ivoiriens interrogés, les entreprises devraient de plus en plus publier ces types d'informations pour les aider dans leurs prises de décision. D'autre part pour les managers interrogés, les entreprises n'ont pas cerné la portée réelle du capital immatériel pour la pérennité des entreprises. Il faudrait donc de plus en plus prendre en compte cette dimension et l'intégrer dans la méthode managériale des entreprises afin de leur rendre plus pérenne. Pour ces managers la prise en compte du capital immatériel constitue un outil de valorisation pour les entreprises.

Les résultats de cette recherche présentent toutefois des limites. D'abord, ce travail s'est intéressé aux acteurs des entreprises cotées en bourses sans prendre en compte l'avis des autres acteurs issus des grandes entreprises non cotées. Ensuite, cette étude a porté sur l'avis des acteurs des grandes entreprises sans tenir également compte des petites et moyennes entreprises (PME). Quand on sait que notre espace financier est composé en grande majorité de petites et moyennes entreprises, il serait très intéressant de mener une étude auprès des acteurs de ces entreprises qui font la force de notre économie. Enfin, notre étude s'est focalisée uniquement sur l'avis ou la perception des acteurs sur le concept capital immatériel sans mettre en exergue les composantes de ce concept. Une autre étude pourrait s'intéresser aux composantes du capital immatériel, afin de mieux nous éclairer sur leur importance de façon général et individuelle.

ANNEXE 1 : INVESTISSEMENT EN IMMATERIEL DE QUELQUES ENTREPRISES COTEES

Entreprises	Ratio d'investissement en immatériel de quelques entreprises cotées à la BRVM et basée en Côte d'Ivoire en %		
	2019	2020	2021
Air liquide	1,44616788	1,479131072	1,30276409
Bernarbé	6,95208563	5,983914209	4,99135662
BICICI	6,48056353	4,352969009	6,3141994
BOA	0,05846621	0,042343346	0,0301773
BOLLORE	61,6041432	45,78163907	44,3474603
CFAO	11,0185549	11,82148493	11,5844773
CIE	8,17226523	7,356648638	2,67449446
CROWN SIEM	0	0	0
ECOBANK CI	0,1461584	1,025811823	1,05333491
FILTISAC	8,50957243	8,756735375	8,71202005
NEI CEDA	5,4096136	5,787984612	5,58363265
NESTLE	0	0	0
NSIA CI	15,7626074	11,16300036	8,1061442
PALMCI	1,68557926	1,787361043	1,01260199
SAFCA	1,92777627	1,917882226	1,94894318
SAPH	14,53589	14,95998789	0,02826479
SERVAIR	0	0	0
SETAO	10,8868021	6,084006352	9,59141885
SGCI	4,81975734	5,178895921	6,98449149
SICABLE	2,00158181	2,051412799	1,95931971
SICOR	0,01678443	0,017004272	0,03391621
SITAB	0,00148289	1,28728E-06	0,0000001
SMB	1,05275609	3,742944846	1,3654581
SODECI	0,83962244	3,914513488	3,14561149
SOGB	0,07169275	0,05619384	0,04572592
SOLIBRA	15,2446824	14,10109647	18,3812556
SUCRIVOIRE	0,02922596	0,00216277	2,2959919
TOTAL CI	4,16558614	4,477502457	3,77838195
TRACTAFRIC	0,01668892	0,033898305	0,01299376
UNILEVER	49,8865034	31,79221188	14,1806051
UNIWAX	1,51101969	1,072072408	0,9367763
VIVO ENERGY	9,88554335	9,576067552	9,54640006

ANNEXE 2 : GUIDE D'ENTRETIEN AUX INVESTISSEURS

- Remerciement pour l'accueil et pour le temps qui y sera consacré
- Demande d'autorisation d'enregistrer ? sinon prise de notes
- Présentation de la recherche
 - Doctorant Science de gestion, à l'Université Félix Houphouët Boigny
 - Intérêt accordé au contenu du bilan financier et des rapports annuels des organisations
 - Et en particulier à l'intérêt accordé par les investisseurs, aux rapport annuels dans leurs décisions d'investissement
- Thème de l'entretien : Notion de « capital immatériel » et son apport pour l'entreprise
Pensez reformuler certaines idées clés

AXE 1. IDENTIFICATION DE L'INVESTISSEUR INTERROGE

Q1. Pourrais-je avoir votre nom et prénom ?

Q2. Depuis combien de temps êtes-vous investisseur ? (Faire des propositions d'année lors de la discussion)

- Moins de 1 an
- 1 à 5 ans ?
- 6 à 10 ans
- Plus de 10 ans

AXE 2. CONCEPT DU CAPITAL IMMATERIEL

Q1. Avez-vous déjà entendu parler de capital immatériel ?

Q2. Qu'entendez-vous par « capital immatériel » ou « actif immatériel » ?

Q3. Hormis votre définition du capital immatériel, pouvez-à travers ces propositions nous signifier comment le capital immatériel peut être perçu de façon générale ?

- Un outil de prise de décision
- Un outil de compétitivité entre entreprises
- Un outil de valorisation de l'entreprise
- Un outil de concurrence des entreprises
- Autre, à spécifier si possible

AXE 3. COMPOSANTES DU CAPITAL IMMATERIEL

Q1. Pouvez-vous énumérer quelques composantes du capital immatériel ?

Q2. Quelle importance accordez-vous aux composantes du capital immatériel ?

Q3. Quelle est selon vous la ou les composantes qui semble (ent) la (les) plus importante ?

Q4. Pensez-vous que la prise en compte des composantes du capital immatériel est réellement importante pour votre entreprise ?

- Oui
- Non
- Peu importe
- Autre

Remerciement et prise de congé

ANNEXE 3 : GUIDE D'ENTRETIEN MANAGERS

- Remerciement pour l'accueil et pour le temps qui y sera consacré
- Demande d'autorisation d'enregistrer ? sinon prise de notes
- Présentation de la recherche
 - Doctorant Science de gestion, à l'Université Félix Houphouët Boigny
 - Intérêt accordé au contenu du bilan financier et des rapports annuels des organisations

- Et en particulier à l'intérêt accordé par les investisseurs, aux rapport annuels dans leurs décisions d'investissement
 - Thème de l'entretien : Notion de « capital immatériel » et son apport pour l'entreprise
- Pensez reformuler certaines idées clés

AXE 1. IDENTIFICATION DES PERSONNES INTERROGÉES

- Q1. Pourrais-je avoir votre nom et prénom ?
Q2. Quelle est votre ancienneté dans le domaine où vous exercez ?

AXE 2. CONCEPT DU CAPITAL IMMATERIEL

- Q1. Avez-vous déjà entendu parler de capital immatériel ?
Q2. Qu'entendez-vous par « capital immatériel » ou « actif immatériel » ?
Q3. Hormis votre définition du capital immatériel, pouvez-vous à travers ces propositions nous signifier comment le capital immatériel peut être perçu de façon générale ?
- Un outil de prise de décision
 - Un outil de compétitivité entre entreprises
 - Un outil de valorisation de l'entreprise
 - Un outil de concurrence des entreprises
 - Autre, à spécifier si possible

AXE 3. CONTENU DU CAPITAL IMMATERIEL

- Q1. A quel autre concept associez-vous la notion de capital immatériel ?
Q2. Quels sont les aspects qu'il couvre dans l'entreprise selon vous ?

AXE 4. COMPOSANTES DU CAPITAL IMMATERIEL

- Q1. Pouvez-vous énumérer quelques composantes du capital immatériel ?
Q2. Comment définissez-vous ces composantes ?
Q3. Quelle importance accordez-vous aux composantes du capital immatériel ?
Q4. Pensez-vous que la prise en compte des composantes du capital immatériel est réellement importante pour votre entreprise ?
- Oui
 - Non
 - Peu importe
 - Autre
- Q5. Quelle est selon vous la ou les composantes qui semble (ent) la (les) plus importante ?
Q6. Quel est selon vous l'impact du capital immatériel pour l'entreprise ?
Q7. Avez-vous quelque chose à ajouter ?

Remerciement et prise de congé

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Aâmoum H. & Sail S. (2020), « L'impact du capital immatériel sur la performance des entreprises : approche théorique », Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit, Volume 4 : numéro 2 pp : 109 – 129
- Abdelhai S. et Lebzar B. (2018), « Capital immatériel et compétitivité internationale : Etude exploratoire qualitative, cas du secteur artisanal marocain », International Journal of Economics & Strategic, Management of business Process (ESMB), Vol. 13 pp.146-156.

- Bejar Y. (2006), « La Valeur Informationnelle du Capital Immatériel : Application aux Entreprises Technologiques Nouvellement Introduites En Bourse (1997 – 2004) », Business administration, Thèse de doctorat ; Université Paris Dauphine - Paris IX, French.
- Bontis N., (2001), « Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital Framing and Advancing the State of the Field », International Journal of Technology Management, 18, 433-463.
- Boujelbene A. M. et Affes H. (2013), « Perceptions du capital intellectuel par les managers : étude empirique dans le contexte tunisien », Comptabilité sans frontière, 34^{ème} Congrès de l'Association Francophone de Comptabilité (AFC), Montréal.
- Chahine S. et Mathieu J-P. (2003), « Valorisation stratégique par contextes de valeur : le cas des introductions sur le Nouveau marché », Revue Finance Contrôle Stratégie, Vol. 6, issue 2, pp. 91-114.
- Daanoune R. et al (2018), « Perception et Gestion du Capital Immatériel dans les Petites et Moyennes Entreprises Marocaines : Une Étude Exploratoire », Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l'Audit ISSN : 2550-469X, Numéro 5.
- Dammak S. (2015), « Les publications portant sur le capital immatériel et évaluation des entreprises par le marché financier », Comptabilité, Contrôle et Audit des invisibles, de l'informel et de l'imprévisible, May, Toulouse, France. 36^{ème} congrès de l'AFC.
- Dupuis J.-C. (2014), « Economie et comptabilité de l'immatériel : enjeux du reporting non financier », Méthodes et Recherches, De Boeck. Belgique, 1^{ère} édition.
- Edvinsson L. and Malone M. (1997), « Intellectual Capital, realizing your company's true value by finding its hidden brainpower », Harper Business, New York.
- Edvinsson L. et Malone M. (1999), « Le capital immatériel de l'entreprise : Identification, mesure, management », Maxima Laurent du mesnil, Paris.
- Epingard P. (1998), « Etude d'un objet conceptuel déstabilisant. L'investissement immatériel », Revue économique, volume 49, N°6, pp. 1511-1538.
- Gonne J. et Feudjo, J. R. (2017), « Comportement des entreprises en matière d'investissements immatériels : état des lieux et déterminants en contexte camerounais », Revue gestion et organisation.
- Guthrie, J., Petty, R., Johanson, U. (2001). Sunrise in the knowledge economy: Managing, Measuring and reporting intellectual capital. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 14 (4), 365-382.
- Id-Kaddour A. et Baghar N. (2018), « Evaluation du capital immatériel des entreprises marocaines cotées : État des lieux et implications comptables et managériales ».
- Khaddouj K. (2016), « Le capital immatériel de l'entreprise : un défi pour les comptables et les managers », Finance & finance internationale n°1 janvier.

- Koumagnanou et al (2015), « Exploration des dimensions du capital immatériel dans les PME au Togo ».
- Labiad N. et al (2021), « La perception du capital immatériel par les managers des PME : illustration à partir d'une étude exploratoire en Algérie »
- Lev B. (2001), « Intangibles – management, measuring and reporting », Brookings Institution Press.
- Matoussi H. et Zemzem A. (2004), « Investissements immatériels et création de valeur Etude empirique sur le marché français », Normes et Mondialisation, France.
- Mezghani A. et al (2007), « La divulgation d'informations sur l'immatériel : Une étude empirique dans le contexte tunisien », Comptabilité et Environnement, France.
- Soussane et El Halaissi (2019), « Investissements directs marocains et capital immatériel en Afrique subsaharienne : une analyse empirique dans la cadre de la coopération sud-sud », Journal d'Economie, de Management, d'Environnement et de Droit (JEMED) ISSN 2605-6461 Vol 2. N°1, février.
- Stewart, T.A. (1997), « Intellectual capital: The new wealth of organization », Nicholas Brealey Publishing, London.
- Taouab, O. et al (2016), « Le capital immatériel: Evaluation et Importance. Cas des entreprises marocaines cotées en bourse », European Scientific Journal, April, édition vol. 12, N°10.
- Turki H. et Abdelmoula A. (2007), « Les déterminants des choix comptables relatifs aux éléments immatériels cas des entreprises tunisiennes », Comptabilité et Environnement. 28eme congrès de l'association francophone de comptabilité, 23 24 & 25 mai, France.
- Wacheux, F., (1996), « Méthodes qualitatives et recherche en gestion », Ed. Economica.
- Zéghal D. et Maaloul A. (2015), « Analyse du contenu informatif de la divulgation des informations sur le capital immatériel : le cas des entreprises américaines », Management international, 19 (3). 201-216.